

Prenatal Ontogenezin İki Mərhələsində Hipoksiyaya Məruz Qalmış Ağ Siçovulların Baş Beynində Piruvatkinazanın Fəallığının Müqayisəli Analizi

A.M. Rəşidova, T.M. Ağayev

*AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu, Şərifzadə küç., 2, Bakı AZ1100, Azərbaycan;
E-mail: afag@mail.ru*

Prenatal ontogenezin mayalanma dövründə və 14 - 17 günlərində hipoksemik hipoksiyaya məruz qalmış ağ siçovulların postnatal ontogenezin erkən (17- və 30-günlük) və cinsi yetkinlik (90-günlük) dövrlərində baş beyin müxtəlif strukturlarının toxuma, sitozol və mitoxondri subhüceyrə fraksiyalarında piruvatkinaza (PK) fermentinin fəallığının dəyişmə dinamikasının bir sıra göstəricilərdən asılılığı (prenatal dövr, postnatal dövr, nahiyə, subhüceyrə səviyyəsi) aşkar olunmuşdur. Hipoksiyaya məruz qaldıqdan sonra postnatal ontogenezin 17-, 30- və 90-günlərində ağ siçovulların baş beyin nahiyələrində PK fermentinin aktivliyinin dəyişməsinə müqayisə etdikdə görürük ki, hipoksiyanın təsirinə cavab olaraq postnatal dövrünün müddəti uzandıqca onun kontrol göstəricilərinin səviyyəsinə uyğun qismən bərpaya meyilliyi müşahidə olunur. Lakin bu prosesin dərəcəsi prenatal ontogenezdə hipoksiyanın aparıldığı mərhələdən asılıdır.

Açar sözlər: piruvatkinaza, hipoksemik hipoksiya, ağ siçovul, prenatal ontogenez, postnatal ontogenez, baş beyin nahiyələri, enerji mübadiləsi, hüceyrə subfraksiyaları

GİRİŞ

Hipoksiya geniş yayılmış, kliniki cəhətdən əhəmiyyətli stressogen faktorlara aiddir. Prenatal hipoksik stressin patogenetik effekti prenatal ontogenezin dövründən çox asılıdır. Prenatal hipoksiyanın patogenezinə hüceyrə membranlarının struktur-funksional tamlığının pozulması mühüm rol oynayaraq, mərkəzi sinir sisteminin (MSS) fəaliyyətinə təsir edir (Трофимова, 2008). Bununla bərabər, MSS-in energetik mübadiləsində də böyük dəyişikliklər baş verir. Hipoksiya problemi fizioloqların və həkimlərin böyük maraq dairəsinə aid olmasına baxmayaraq, orqanizmin bətdaxili keçirdiyi hipoksiyanın sonrakı təzahürləri, demək olar ki, öyrənilməyib (Граф, 2006). Oksigenin xeyli hissəsi baş beyində gedən biokimyəvi reaksiyalarda istifadə olunur və baş beyin oksigen çatışmazlığına, yəni hipoksiyaya çox həssasdır. Bu zaman MSS daha çox patoloji dəyişikliklərə məruz qalır. Qeyd etmək vacibdir ki, hipoksiya postnatal inkişafın bütün mərhələlərində MSS-də mühüm fizioloji, biokimyəvi və morfoloji dəyişikliklərlə nəticələnir (Анохина и Буравкова, 2010; Трофимова и др., 2010; Semenza et al. 2006).

Son illərin elmi ədəbiyyatında hipoksiya və qlükoza mübadiləsini kataliz edən fermentlər arasında olan asılılığı aşkar edən və öyrənən işlər çox məhdud saydadır. Məlumdur ki, oksigenin azlığı hüceyrələrdə qlükozanın tam parçalanmasına (üç karbon turşuları tsiklində) imkan vermir və onu toxumalarda əmələ gələn piruvatı laktata çevirir

(Luc and Pierre, 2003; Mazurek et al. 2001). Bunun nəticəsində hüceyrənin daxilində pH azalır, yəni asidoz baş verir və biokimyəvi proseslərin tənzimlənməsi pozulur. Deyilənlər bu problemin nə dərəcədə vacib və aktual olduğunu təsdiq edir (Баба-заде, 2012; Rəşidova, 2011).

Bu tədqiqat işində biz prenatal ontogenezin mayalanma dövründə və 14 - 17 günlərində hipoksemik hipoksiyaya məruz qalmış ağ siçovullarda postnatal ontogenezin erkən (17-və 30-günlük) və cinsi yetkinlik dövründə (90-günlük) baş beyin müxtəlif strukturlarının toxuma, sitozol və mitoxondri subhüceyrə səviyyələrində piruvatkinaza (PK; ATF: piruvate phosphotransferase; EK 2.7.1.40) fermentinin fəallığının dəyişmə dinamikasının bir sıra göstəricilərdən asılılığını aşkar və müqayisəli analiz etməyi qarşımıza məqsəd qoymuşduq.

TƏDQIQATIN MATERIAL VƏ METODLARI

Tədqiqatlar Avropa elm fondu və heyvanlara qarşı humanist münasibət haqqında Helsinki bəyannaməsinin tövsiyə etdikləri prinsip və normativ sənədlər əsasında 3 yaş dövrünə aid (17-, 30- və 90-günlük) ağ siçovullar üzərində aparılmışdır. Təcrübə heyvanları prenatal ontogenezin mayalanma dövründə və 14 - 17 günlərində hipoksiyaya məruz qalmış - xüsusi kamerada hər gün 20 dəqiqə olmaqla 5 gün ərzində 95% azot və 5% oksigen qaz qarışığı ilə nəfəs almışlar. Hipoksiyaya məruz qaldıqdan sonra

postnatal ontogenezin 17, 30 və 90 günlərində dekapitasiya edilmiş, onların hipotalamus, beyincik, sensomotor, orbital və limbik qabıqlarının toxuma və subhüceyrə fraksiyalarında PK-nın ümumi və xüsusi fəallığı öyrənilmiş, zülalın miqdarı təyin edilmişdir (Лакин, 1990; Прохорова, 1982; Светухина, 1968; Bergmeyer, 1975; Осадчая, 1999). Baş beyin nahiyələrinin toxumaları 1:9 nisbətində 0,2M tris-HCl buferi (pH 7,4); 1mM EDTA; 0,25M saxaroza tərkibli mühitdə homogenizasiya edilmiş və 10 dəq. ərzində 1000g rejimində K-24 markalı (Almaniya) refrijeratorlu sentrifüqada sentrifüqasiya edilmişdir. Alınan çöküntüdə qalmış tam dağılmamış hüceyrələr, nüvələr, toxuma qırıntıları xaric edilir. Supernatant 11000-14000 g-da 20 dəqiqə ərzində sentrifüqalaşdırılır. Supernatantda sitozol mayesi, çöküntüdə isə mitoxondri kütləsi alınır. Sitozol mayesi 100000g-da, 1,5-2,0 saat ərzində differensial sentrifüqalaşma üsulu ilə "VAC-25"-də (Almaniya) sentrifüqalaşdırıldıqdan sonra supernatantda alınır. Mitoxondri kütləsi 5 ml 0,32M saxaroza məhlulunda teflon dəstəciklə resuspenziya edildikdən sonra 14000g-da sentrifüqalaşdırılır. Supernatant xaric edilir, yuyulmuş mitoxondri kütləsi fermentin fəallığını və zülalın qatılığını təyin etmək üçün istifadə olunur. PK fermentinin mitoxondridaxili maksimal fəallığını aşkar etmək üçün ilk növbədə cisimləri dağıtmaq lazımdır. Adətən mitoxondriləri dağıtmaq üçün bir neçə üsuldən istifadə olunur: ultrasəs vasitəsilə, dondurmaq və sonra onun donunu açmaq və detergentlər ilə təsir etmək. Biz tədqiqatlarımızda detergent təsirindən sonra dondurmaq və donunu açmaq üsulundan istifadə etmişik.

Kontrol kimi vivarium şəraitində saxlanılmış və hipoksiyaya məruz qalmamış eyni yaşda olan heyvanlardan istifadə olunmuşdur.

PK-nın aktivliyi H.U.Bergmeyer (1973) üsulu ilə LKB Ultralab-sisteminin reaksiya sürətinin analizatorunda (İsveç), ümumi zülalın miqdarı isə Louri üsulu ilə təyin olunmuşdur (Кочетов, 1980).

TƏDQIQATIN NƏTİCƏLƏRİ VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

Prenatal ontogenezdə hipoksiyaya məruz qalmış ağ siçovulların beyinin erkən postnatal ontogenezdə (17- və 30-günlük) və cinsi yetkinlik dövründə (90-günlük) baş beyin müxtəlif strukturlarının toxuma, sitozol və mitoxondri səviyyələrində piruvatkinaza fermentinin fəallığının dinamikasının dəyişməsi təyin olunmuş və sübut olunmuşdur ki, heyvanların beyinin müxtəlif strukturlarının toxuma, sitozol və mitoxondri səviyyələrində piruvatkinaza fermentinin ümumi və

xüsusi fəallığı dəyişilir.

Aparılan tədqiqatların nəticələri göstərdi ki, mayalanma dövründə prenatal hipoksiyaya məruz qalmış heyvanların beyinin müxtəlif strukturlarında toxuma, sitozol və mitoxondri səviyyələrində piruvatkinaza fermentinin ümumi və xüsusi fəallığı heç də həmişə birmənalı dəyişmir. Onun heyvanın yaşından, tədqiq olunan baş beyin nahiyəsindən və subhüceyrə fraksiyasının səviyyəsindən asılı olduğu aşkar edilmişdir (Cədvəl 1 və 2).

Belə ki, bu cədvəllərdən görüldüyü kimi, təcrübi qrupdan olan 17-günlük siçovullarda baş beyin strukturlarının toxumasında PK-fermentinin göstəriciləri hər bir tədqiq olunan nahiyədə kontrol səviyyəsində olmuş, lakin xüsusi fəallığı təxminən 4-8 dəfə azdır, və hətta hipotalamusda öz kritik göstəricisinə çatır və kontrola nisbətən bu dəyişiklik yalnız 6% təşkil edir (<0.001).

30-günlük siçovullarda 17-günlük siçovullardan fərqli olaraq hər bir tədqiq olunan nahiyədə PK-fermentinin istər ümumi, istər xüsusi aktivliyi kontrola nisbətən toxumada 1.3-4.4 dəfə yüksəlir. Beyincikdə PK-nın xüsusi fəallığının göstəricisi istisna təşkil etmiş və kontrola nisbətən 18% (<0.001) olmuşdur.

90-günlük siçovullarda PK-nın aktivliyi nahiyədən asılı olaraq heç də birmənalı dəyişmir: orbital və sensomotor qabıqlarda ümumi fəallıq 1,7-3,0 dəfə yüksəlmiş halda, limbik qabıqda, hipotalamus və beyincikdə kontrolla müqayisədə fərq etibarsız olmuşdur (>0.05). Xüsusi fəallığının göstəricilərində belə bir mənzərə alınır: orbital qabıqda 2,7 dəfə yüksələn zaman, qalan nahiyələrdə kontrola nisbətən azalma müşahidə olunurdu (<0.01).

Mitoxondri səviyyəsində 17-günlük siçovullarda PK-nın fəallığı hər bir nahiyədə kontrol göstəricilərindən 3,0-5,0 dəfə, 30-günlük siçovullarda 1,3-12,5 dəfə, 90-günlüklərdə isə 2,0-7,4 dəfə artmış, yaxud kontrol səviyyəsində idi (<0.01 ; <0.001). Xüsusi fəallıq isə 30-günlük siçovullarda 3-4 dəfə azalmış (<0.001), 90-günlüklərdə isə 1,3-3,0 dəfə kontrola nisbətən yüksəlmiş, orbital qabıq istisna olmaqla – burada 25% kontrola nisbətən azalmışdır (>0.05).

Sitozol subhüceyrə fraksiyasında 17-günlük siçovullarda PK-nın ümumi aktivliyi hər bir nahiyədə azalmış (<0.05 ; <0.001), lakin postnatal dövrü uzandıqca artması müşahidə olunur. Xüsusi fəallıq isə 17-günlük siçovullarda 2,4-4,0 yüksələn zaman, 30- və 90-günlərdə kontrola nisbətən azalması müşahidə olunur (<0.05 ; >0.05) (cədvəl 1, 2).

Prenatal ontogenezin 14-17 günlərində hipoksiyaya məruz qalmış ağ siçovulların baş beyinin müxtəlif strukturlarının - hipotalamus, beyincik, sensomotor, orbital və limbik qabıqların toxuma,

Cədvəl 1. Mayalanma dövründə hipoksiyaya məruz qalmış ağ siçovulların baş beyininin müxtəlif nahiyələrinin, toxuma, mitoxondri və sitozol subfraksiyalarında pironuvalinaza (PK) fermentinin ümumi fəallığı ($\mu\text{M NADH}/1 \text{ q təzə beyin toxumasının çəkisinə}/1 \text{ dəq, } \lambda=340 \text{ nm, } 25^\circ\text{C, } M \pm m, n=6$)

Beyin nahiyələri	Göstəricilər	toxuma				mitoxondri				sitozol									
		17 gün	30gün	90 gün	90 gün	17 gün	30 gün	90 gün	90 gün	17 gün	30 gün	90 gün	90 gün						
orbital qabıq	M	0,195	0,318	0,211	0,627	0,131	0,641	1,141	0,382	0,598	1,245	0,386	2,867	0,623	0,427	0,486	2,463	2,381	3,040
	$\pm m$	$\pm 0,01$	$\pm 0,03$	$\pm 0,02$	$\pm 0,04$	$\pm 0,01$	$\pm 0,05$	$\pm 0,11$	$\pm 0,03$	$\pm 0,06$	$\pm 0,12$	$\pm 0,04$	$\pm 0,26$	$\pm 0,04$	$\pm 0,04$	$\pm 0,03$	$\pm 0,22$	$\pm 0,24$	$\pm 0,27$
	P	<0,05	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,05	<0,001	<0,001	<0,001	>0,05
	%	163	297	489	489	34	208	743	34	208	743	69	507	128	69	507	128	69	507
sensor motor qabıq	M	0,309	0,323	0,153	0,659	0,323	0,541	0,999	0,359	0,854	1,272	0,42	1,622	0,599	0,414	0,516	2,358	2,517	3,035
	$\pm m$	$\pm 0,03$	$\pm 0,03$	$\pm 0,02$	$\pm 0,05$	$\pm 0,02$	$\pm 0,04$	$\pm 0,11$	$\pm 0,02$	$\pm 0,08$	$\pm 0,09$	$\pm 0,05$	$\pm 0,13$	$\pm 0,04$	$\pm 0,03$	$\pm 0,04$	$\pm 0,17$	$\pm 0,28$	$\pm 0,25$
	P	>0,05	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,05	<0,001	<0,001	<0,001	<0,05	<0,001	<0,001	<0,001	>0,05
	%	105	431	167	167	36	149	386	36	149	386	69	457	121	69	457	121	69	457
limbik qabıq	M	0,249	0,291	0,243	0,541	0,545	0,536	1,299	0,401	0,743	1,032	1,022	2,495	0,650	0,454	0,555	2,499	2,595	3,158
	$\pm m$	$\pm 0,02$	$\pm 0,02$	$\pm 0,03$	$\pm 0,04$	$\pm 0,04$	$\pm 0,04$	$\pm 0,13$	$\pm 0,03$	$\pm 0,05$	$\pm 0,10$	$\pm 0,08$	$\pm 0,21$	$\pm 0,05$	$\pm 0,04$	$\pm 0,04$	$\pm 0,14$	$\pm 0,18$	$\pm 0,27$
	P	>0,05	<0,001	<0,001	<0,001	>0,05	>0,05	<0,001	<0,001	<0,001	>0,05	>0,05	<0,001	<0,001	<0,05	<0,001	<0,001	<0,001	>0,05
	%	117	223	98	98	31	139	244	31	139	244	70	450	122	70	450	122	70	450
hipotalamus	M	0,214	0,209	0,182	0,704	0,318	0,404	0,886	0,349	0,82	0,845	0,329	1,141	0,891	0,204	0,418	2,040	2,513	2,508
	$\pm m$	$\pm 0,02$	$\pm 0,01$	$\pm 0,02$	$\pm 0,06$	$\pm 0,03$	$\pm 0,03$	$\pm 0,07$	$\pm 0,02$	$\pm 0,06$	$\pm 0,08$	$\pm 0,03$	$\pm 0,09$	$\pm 0,08$	$\pm 0,01$	$\pm 0,03$	$\pm 0,15$	$\pm 0,22$	$\pm 0,22$
	P	>0,05	<0,001	<0,001	<0,001	>0,05	>0,05	<0,001	<0,001	<0,001	>0,05	>0,05	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	>0,05
	%	98	387	127	127	39	103	347	39	103	347	23	488	99	23	488	99	23	488
beyincik	M	0,196	0,164	0,132	0,495	0,366	0,427	0,863	0,167	0,164	0,418	0,502	0,977	0,922	0,486	0,633	2,258	1,922	3,999
	$\pm m$	$\pm 0,02$	$\pm 0,01$	$\pm 0,02$	$\pm 0,03$	$\pm 0,03$	$\pm 0,04$	$\pm 0,08$	$\pm 0,01$	$\pm 0,02$	$\pm 0,03$	$\pm 0,03$	$\pm 0,08$	$\pm 0,08$	$\pm 0,03$	$\pm 0,05$	$\pm 0,19$	$\pm 0,11$	$\pm 0,30$
	P	>0,05	<0,001	<0,001	<0,001	>0,05	>0,05	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
	%	84	375	117	117	19	255	195	19	255	195	53	357	208	53	357	208	53	357

Cədvəl 2. Mayalanma dövründə hipoksiyaya məruz qalmış ağ siçovulların baş beyinin müxtəlif nahiyələrinin, toxuma, mitoxondri və sitozol subfraksiyalarında pironuqtinaza (PK) fermentinin xüsusi fəallığı ($\mu\text{M NADH/1 q təzə beyin toxumasının çəkisinə/1 dəq.}$, $\lambda=340 \text{ nm}$, 25°C , $M\pm m$, $n=6$)

Beyin nahiyələri	Göstəricilər	toxuma				mitoxondri				sitozol									
		17 gün		30 gün		17 gün		30 gün		17 gün		30 gün		90 gün					
		kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə				
orbital qabıq	M	0.178	0.063	0.151	0.209	0.375	1.020	0.137	0.141	0.451	0.143	1.604	1.195	0.107	0.388	0.374	0.347	0.541	0.475
	$\pm m$	± 0.02	± 0.005	± 0.02	± 0.01	± 0.02	± 0.07	± 0.01	± 0.01	± 0.04	± 0.01	± 0.11	± 0.12	± 0.01	± 0.02	± 0.03	± 0.02	± 0.04	± 0.03
	P	<0.01	<0.01	<0.05	<0.001	<0.001	<0.001	>0.05	>0.05	<0.001	<0.001	>0.05	>0.05	<0.001	<0.001	>0.05	>0.05	>0.05	>0.05
	%	35	138	272				103	103	32	75			363	93	88			
sensor motor qabıq	M	0.281	0.065	0.116	0.213	0.636	0.541	0.099	0.109	0.562	0.141	1.030	1.352	0.118	0.318	0.420	0.314	0.793	0.632
	$\pm m$	± 0.03	± 0.005	± 0.01	± 0.02	± 0.04	± 0.04	± 0.01	± 0.007	± 0.05	± 0.01	± 0.08	± 0.11	± 0.01	± 0.01	± 0.04	± 0.01	± 0.06	± 0.05
	P	<0.001	<0.001	<0.01	<0.01	>0.05	>0.05	>0.05	>0.05	>0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.05	<0.05	>0.05
	%	23	184	85				110	110	25	131			270	75	80			
limbik qabıq	M	0.208	0.047	0.174	0.164	0.719	0.488	0.089	0.111	0.559	0.178	0.358	0.832	0.086	0.350	0.555	0.373	0.797	0.619
	$\pm m$	± 0.01	± 0.003	± 0.02	± 0.01	± 0.05	± 0.03	± 0.01	± 0.006	± 0.05	± 0.01	± 0.02	± 0.05	± 0.006	± 0.02	± 0.04	± 0.03	± 0.06	± 0.04
	P	<0.001	<0.001	>0.05	>0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.05	<0.05	<0.05
	%	23	94	68				125	125	32	232			407	67	78			
hipotalamus	M	0.214	0.013	0.136	0.217	0.868	0.506	0.070	0.140	0.586	0.188	0.314	0.518	0.111	0.269	0.441	0.378	0.794	0.836
	$\pm m$	± 0.02	± 0.001	± 0.02	± 0.02	± 0.06	± 0.04	± 0.01	± 0.01	± 0.04	± 0.008	± 0.02	± 0.03	± 0.01	± 0.01	± 0.03	± 0.03	± 0.07	± 0.07
	P	<0.001	<0.001	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.001	<0.001	<0.01	<0.01	<0.001	<0.001	>0.05	>0.05	>0.05	>0.05
	%	6	160	58				200	200	32	165			242	86	105			
beyincik	M	0.140	0.017	0.941	0.165	0.564	0.285	0.084	0.065	0.149	0.127	0.198	0.611	0.113	0.442	0.621	0.610	0.785	0.784
	$\pm m$	± 0.01	± 0.001	± 0.07	± 0.01	± 0.05	± 0.02	± 0.01	± 0.003	± 0.01	± 0.008	± 0.04	± 0.04	± 0.01	± 0.02	± 0.04	± 0.04	± 0.08	± 0.06
	P	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	<0.01	<0.01	>0.05	>0.05	>0.05	>0.05	>0.05	<0.001	<0.001	<0.001	>0.05	>0.05	>0.05	>0.05
	%	12	18	51				77	77	85	309			391	98	100			

Cədvəl 3. Orqanogenezin 14-17 günlərində hipoksiyaya məruz qalmış ağ siçovulların baş beyinin müxtəlif nahiyələrinin, toxuma, mitoxondri və sitozol subfraksiyalarında pıruvatkinaza (PK) fermentinin ümumi faallığı ($\mu\text{M NADH}/1 \text{ q təzə beyin toxumasının çəkisinə}/1 \text{ dəq.}, \lambda=340 \text{ nm}, 25^\circ\text{C}, M \pm m, n=6$)

Beyin nahiyələri	Göstəricilər	toxuma				mitoxondri				sitozol									
		17 gün		30 gün		17 gün		30 gün		17 gün		30 gün		90 gün					
		kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə				
orbital qabıq	M	0,195	0,145	0,211	0,281	0,131	0,599	1,141	0,845	1,402	0,386	1,545	0,623	0,473	0,486	1,508	2,381	2,249	
	$\pm m$	$\pm 0,02$	$\pm 0,01$	$\pm 0,02$	$\pm 0,04$	$\pm 0,01$	$\pm 0,07$	$\pm 0,11$	$\pm 0,06$	$\pm 0,27$	$\pm 0,04$	$\pm 0,17$	$\pm 0,04$	$\pm 0,03$	$\pm 0,03$	$\pm 0,16$	$\pm 0,24$	$\pm 0,22$	
	P	<0,05	<0,05	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,05	<0,05	<0,001	<0,001	<0,05	<0,05	<0,001	<0,001	<0,05	>0,05	
	%	74	133	457	457	74	234	400	74	234	400	76	310	94	94	310	94	94	
senso motor qabıq	M	0,309	0,141	0,153	0,391	0,323	0,459	0,999	0,795	0,854	0,972	0,42	2,099	0,599	0,613	0,516	1,763	2,517	2,535
	$\pm m$	$\pm 0,02$	$\pm 0,01$	$\pm 0,02$	$\pm 0,10$	$\pm 0,02$	$\pm 0,03$	$\pm 0,11$	$\pm 0,06$	$\pm 0,10$	$\pm 0,05$	$\pm 0,27$	$\pm 0,04$	$\pm 0,04$	$\pm 0,04$	$\pm 0,18$	$\pm 0,28$	$\pm 0,25$	
	P	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,01	<0,01	<0,001	>0,05	>0,05	>0,05	<0,001	<0,05	>0,05	<0,001	<0,001	<0,001	>0,05	
	%	46	256	142	142	80	114	500	80	114	500	102	342	101	101	342	101	101	
limbik qabıq	M	0,249	0,136	0,243	0,282	0,545	0,473	1,299	0,518	0,743	1,049	1,022	1,527	0,65	0,477	0,555	1,381	2,595	2,308
	$\pm m$	$\pm 0,02$	$\pm 0,01$	$\pm 0,03$	$\pm 0,03$	$\pm 0,04$	$\pm 0,03$	$\pm 0,13$	$\pm 0,02$	$\pm 0,05$	$\pm 0,11$	$\pm 0,08$	$\pm 0,11$	$\pm 0,05$	$\pm 0,03$	$\pm 0,04$	$\pm 0,14$	$\pm 0,18$	$\pm 0,16$
	P	<0,01	<0,01	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	<0,001	<0,001	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,05	
	%	55	116	87	87	40	141	149	40	141	149	73	249	89	73	249	89	89	
hipotalamus	M	0,214	0,149	0,182	0,224	0,318	0,336	0,886	0,545	0,820	1,336	0,329	1,154	0,891	0,341	0,418	1,213	2,513	1,899
	$\pm m$	$\pm 0,02$	$\pm 0,01$	$\pm 0,02$	$\pm 0,03$	$\pm 0,03$	$\pm 0,04$	$\pm 0,07$	$\pm 0,03$	$\pm 0,06$	$\pm 0,11$	$\pm 0,03$	$\pm 0,17$	$\pm 0,08$	$\pm 0,01$	$\pm 0,03$	$\pm 0,13$	$\pm 0,22$	$\pm 0,11$
	P	<0,05	<0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,05	
	%	70	123	106	106	62	163	351	62	163	163	351	38	290	290	76	76	76	
beyin-cik	M	0,196	0,205	0,132	0,236	0,366	0,423	0,863	1,409	0,164	1,218	0,502	1,886	0,922	0,549	0,633	2,117	1,922	2,717
	$\pm m$	$\pm 0,02$	$\pm 0,02$	$\pm 0,02$	$\pm 0,02$	$\pm 0,03$	$\pm 0,04$	$\pm 0,08$	$\pm 0,12$	$\pm 0,02$	$\pm 0,13$	$\pm 0,03$	$\pm 0,15$	$\pm 0,08$	$\pm 0,03$	$\pm 0,05$	$\pm 0,24$	$\pm 0,11$	$\pm 0,17$
	P	>0,05	<0,01	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	<0,01	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,01
	%	105	179	116	116	163	743	372	163	743	743	372	60	334	334	141	141	141	

Cədvəl 4. Orqanogenezin 14-17 günlərində hipoksiyaya məruz qalmış ağ siçovulların baş beyininin müxtəlif nahiyələrinin, toxuma, mitoxondri və sitozol subfraksiyalarında piruvatkinaza (PK) fermentinin xüsusi fəallığı ($\mu\text{M NADH}/1 \text{ q təzə beyin toxumasının çəkisinə}/1 \text{ dəq}/1 \text{ mq zülal}$, $\lambda=340 \text{ nm}$, 25°C , $M \pm m$, $n=6$)

Beyin nahiyələri	Göstəricilər	toxuma				mitoxondri				sitozol									
		17 gün		30 gün		17 gün		30 gün		17 gün		30 gün		90 gün					
		kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə	kontrol	təcrübə				
orbital qabıq	M	0.178	0.364	0.151	0.512	0.375	0.382	0.137	0.190	0.451	0.280	1.604	0.754	0.107	0.163	0.374	0.335	0.541	0.549
	$\pm m$	± 0.02	± 0.03	± 0.02	± 0.03	± 0.02	± 0.03	± 0.01	± 0.02	± 0.04	± 0.02	± 0.11	± 0.06	± 0.01	± 0.02	± 0.03	± 0.02	± 0.04	± 0.05
	P	<0.01	<0.001	<0.001	<0.001	>0.05	>0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.001	<0.001	<0.05	<0.05	>0.05	>0.05	>0.05	>0.05
	%	205	339	102	102	102	102	139	139	62	62	47	47	152	152	90	90	102	102
senso motor qabıq	M	0.281	0.134	0.116	0.782	0.636	0.335	0.099	0.155	0.562	0.486	1.030	0.447	0.118	0.148	0.420	0.375	0.793	0.564
	$\pm m$	± 0.02	± 0.01	± 0.01	± 0.06	± 0.04	± 0.02	± 0.01	± 0.02	± 0.05	± 0.03	± 0.08	± 0.03	± 0.01	± 0.01	± 0.04	± 0.02	± 0.06	± 0.05
	P	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.05	<0.05	<0.05	>0.05	>0.05	<0.001	<0.05	>0.05	>0.05	>0.05	>0.05	<0.05
	%	48	674	53	53	53	53	157	157	86	86	43	43	125	125	89	89	71	71
limbik qabıq	M	0.208	0.130	0.174	0.201	0.719	0.270	0.089	0.128	0.559	0.239	0.358	0.382	0.086	0.133	0.555	0.242	0.797	0.616
	$\pm m$	± 0.01	± 0.01	± 0.01	± 0.02	± 0.05	± 0.02	± 0.01	± 0.01	± 0.05	± 0.03	± 0.02	± 0.03	± 0.006	± 0.01	± 0.04	± 0.02	± 0.06	± 0.04
	P	<0.01	<0.01	>0.05	>0.05	<0.001	<0.001	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	>0.05	>0.05	<0.01	<0.01	<0.001	<0.001	<0.05	<0.05
	%	63	116	38	38	38	38	144	144	43	43	107	107	155	155	44	44	77	77
hipotalamus	M	0.214	0.263	0.136	0.224	0.868	0.247	0.070	0.165	0.586	0.557	0.314	0.350	0.111	0.296	0.441	0.270	0.794	0.633
	$\pm m$	± 0.02	± 0.02	± 0.01	± 0.02	± 0.06	± 0.02	± 0.01	± 0.01	± 0.04	± 0.04	± 0.02	± 0.02	± 0.01	± 0.02	± 0.03	± 0.02	± 0.07	± 0.04
	P	>0.05	>0.05	<0.01	<0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	>0.05	>0.05	>0.05	>0.05	<0.001	<0.001	<0.01	<0.01	>0.05	>0.05
	%	123	168	28	28	28	28	236	236	95	95	111	111	267	267	61	61	80	80
beyin cık	M	0.140	0.682	0.941	0.148	0.564	0.211	0.084	0.282	0.149	0.230	0.198	0.343	0.113	0.134	0.621	0.353	0.785	0.639
	$\pm m$	± 0.01	± 0.04	± 0.07	± 0.02	± 0.05	± 0.01	± 0.01	± 0.03	± 0.01	± 0.02	± 0.02	± 0.02	± 0.01	± 0.01	± 0.04	± 0.02	± 0.06	± 0.04
	P	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.05	<0.05	<0.01	<0.05	>0.05	>0.05	<0.001	<0.001	>0.05
	%	487	16	16	16	37	37	336	336	154	154	173	173	119	119	57	57	81	81

sitozol və mitoxondri səviyyələrində piruvatkinaza fermentinin ümumi və xüsusi fəallığı dəyişilir və bu dəyişmə heç də bir mənalı olmayıb: heyvanın yaşından, tədqiq olunan baş beyin nahiyəsindən və subhüceyrə səviyyəsindən asılı olduğu aşkar edilmişdir (Cədvəl 3, 4).

Cədvəl 3-dən görüldüyü kimi, erkən postnatal ontogenezdə toxuma səviyyəsində orbital qabıqda PK-nın fəallığı azalan zaman, 90-cı gün bu göstəricilər kontrol səviyyəsindən 4,6 dəfə yüksək olmuş və 457 % təşkil etmişdir ($p < 0,001$).

Sensomotor, limbik qabıqlarda və hipotalamusda PK fermentinin fəallığının dinamikasında oxşar mənzərə müşahidə olunur – baxmayaraq ki, fermentin fəallığı 17-ci gün kontrola nisbətən azalır (46; 55 və 70 %), 30-cu gün 2,5 dəfəyədək yüksəlir, lakin postnatal dövr uzandıqca (90-cı gün) kontrol səviyyəsinə çatmağa meyilli olur və hətta ona çatır. Beyincikdə PK fermentinin fəallığının səviyyəsi hər bir tədqiq olunan postnatal dövrdə kontrol göstəricilərindən yüksəkdir (105; 179 və 116 % ; $p < 0,001$).

30-günlük siçovullarda 17-günlük siçovullardan fərqli olaraq, hər bir tədqiq olunan nahiyədə PK fermentinin istər ümumi, istər xüsusi aktivliyi kontrola nisbətən toxumada 1,2 -6,7 dəfə yüksəlir.

90-günlük siçovullarda PK-nın ümumi aktivliyi orbital, sensomotorqabıqlarda və beyincikdə 1,2-4,5 dəfə kontrola nisbətən yüksəlmiş zaman, limbik qabıqda azalmış, (87%; $p > 0,05$), hipotalamusda isə kontrol səviyyəsində olmuşdur (106%; $p > 0,05$) (Cədvəl 3).

Xüsusi fəallığa gəldikdə görürük ki, postnatal dövrü uzandıqca fermentin fəallığı etibarlı dərəcədə azalır, və bu daha kəskin beyincikdə müşahidə olunur ($p < 0,001$) (Cədvəl 4).

Tədqiq olunan beyin nahiyələrinin mitoxondri subhüceyrə fraksiyalarında 17-günlük siçovullarda PK-nın fəallığı hər bir nahiyədə kontrol göstəricilərindən aşağıdır, yalnız beyincik istisna təşkil etmişdir - burada fermentin fəallığı $1.409 \mu\text{M NADH/1 q t\acute{e}z\acute{e} tox./1 d\acute{e}q.$ olmuşdur, yəni 63% kontrol səviyyəsindən yüksəkdir ($p < 0,01$).

Orbital, sensomotor, limbik qabıqlarda və hipotalamusda PK fermentinin fəallığının dinamikasında oxşar mənzərə müşahidə olunur – yəni, postnatal dövr uzandıqca (30 və 90 günədək) PK-nın fəallığı artır, və hətta kontrol səviyyəsindən 1,2-5,0 dəfə çoxalır ($< 0,05$; $< 0,01$; $< 0,001$). Beyincik yenə də istisna təşkil etmişdir – görüldüyü kimi, burada postnatal ontogenezin 30-cu günü PK fermentinin maksimum fəallığı müşahidə edilirdi (743%), 90-cı gün onun kontrol səviyyəsinə enməyə meyillilik aşkar olunmuşdur (372%; $< 0,001$) Xüsusi fəallıqda isə əks dinamika müşahidə olunur- postnatal ontogenezin vaxtı

uzandıqca, PK-nın fəallığı azalır (Cədvəl 2).

Beyin nahiyələrinin sitozol subhüceyrə fraksiyalarında PK-nın fəallığının postnatal ontogenezdə dəyişmə dinamikası oxşar mənzərə verir. Belə ki, 17 –cı gün sensomotor qabıq istisna olmaqla (kontrol səviyyəsində idi), fermentin fəallığı kontrola nisbətən 1,2-3,0 dəfə azalaraq, 30-cu gün 2,5-3,5 dəfə artmış və 90-cı gün kontrol səviyyəsinə enmişdir. Bu zaman, 3-cü cədvəldən görüldüyü kimi, yenədə beyincik istisna təşkil etmiş, fəallığı $2.72 \mu\text{M NADH/1 q t\acute{e}z\acute{e} tox./1 d\acute{e}q.$ göstərmiş və 41% kontrol səviyyəsindən yüksək olmuşdur ($p < 0,01$).

PK fermentinin fəallığının dəyişmə dinamikasını yaşdan asılılığını ümumiləşdirib qeyd etmək olar ki, 17-günlük heyvanların öyrənilən strukturlarının toxuma və subhüceyrə fraksiyalarında piruvatkinazanın fəallığı əsasən hər bir tədqiq olunan nahiyədə kontrola nisbətən təxminən 1,2- 7,4 dəfə azalır. 30-günlük heyvanların öyrənilən strukturlarının toxuma, sitozol və mitoxondri subfraksiyalarında PK-fermentinin fəallığı 17- günlük heyvanlarla müqayisədə kəskin yüksəlmiş, və hətta kontrol göstəricilərinə nisbətən 1,5-7,0 dəfə yüksəlmişdir. 90-günlük heyvanların öyrənilən strukturlarının toxuma və mitoxondri səviyyələrində PK fermentinin fəallığı əsasən kontrola nisbətən yüksəlir, və yalnız sitozolda kontrol səviyyəsində olur, və hətta bu səviyyədə azalmağı müşahidə olunur (hipotalamusda 76% təşkil etmiş, $p < 0,05$) (Cədvəl 3).

Hipoksiyanın təsirinə cavab olaraq postnatal dövrünün müddəti uzandıqca PK-fəallığının kontrol göstəricilərinə uyğun bərpa meyilliliyi müşahidə olunur. Fermentin xüsusi fəallığının dəyişmə dinamikasında əks mənzərə müşahidə olunur- 90-cı gün onun fəallığı azalır (Cədvəl 4).

Siçovulların baş beyininin müxtəlif strukturlarında zülalın ümumi miqdarının tədqiqi zaman məlum olmuşdur ki, hipoksiyanın təsirindən heyvanın yaşından asılı olaraq zülalın miqdarının dinamikası eyni tipli dəyişmir. Təcrübələrdə prenatal ontogenezin mayalanma dövründə hipoksiyanın nəticəsində 17- və 30-günlük siçovullarda baş beyin nahiyələrinin hər bir tədqiq olunan səviyyəsində zülalın səviyyəsi aşağı düşmüş və beyincikdə öz kritik göstəricisinə çatmışdır (17,1%). Bu zaman 17-günlük siçovulların baş beyin nahiyələrinin toxumalarında isə zülalın kəskin artımı qeydə alınmışdır. 90-günlük siçovullardada zülalın artımı qeydə alınmışdır. Prenatal orqanogenezin 14 - 17 günlərində hipoksiyaya məruz qalmış ağ siçovulların postnatal dövrün 17- və 30-günlərində zülalın səviyyəsinin enməsi qeyd olunub, və, hətta 30-gün bu enmə maksimal göstəricisinə çatmışdır. Lakin 90-cı gün

orbital qabığının toxumasında və mitoxondri səviyyəsində zülalin miqdarının 2 - 9 dəfə artması müşahidə edilmişdir. Yalnız sensomotor qabığının sitozol subfraksiyasında postnatal dövrü uzandıqca zülalin miqdarının kontrol səviyyəsində bərpası nisbətən zəif getmiş – burada 90-cı günə onun miqdarı yalnız 47,8% təşkil etmişdir, qalan strukturlarda isə normal həddə nisbi sabitlik müşahidə edilmişdir.

Alınan nəticələri müqayisə etdikdə görürük ki, hipoksiyanın təsirinə cavab olaraq postnatal dövrünün müddəti uzandıqca PK-fəallığının kontrol göstəricilərinə uyğun bərpası meyilliliyi müşahidə olunur. Lakin bu təqribən 90-cı günə təsadüf edir.

Aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, prenatal ontogenezin mayalanma dövründə və orqanogenezin 14 - 17 günlərində hipoksiyaya məruz qalmış ağ siçovulların erkən postnatal ontogenezdə baş beyinin müxtəlif strukturlarının (hipotalamus, beyincik, sensomotor, orbital və limbik qabıqların) toxuma, sitozol və mitoxondri subhüceyrə fraksiyalarında PK-fermentinin fəallığının dinamikasında əsaslı dəyişikliklər baş verir. Bu dəyişikliklər bir sıra parametrlərdən müəyyən qədər asılıdır.

Beləliklə, postnatal ontogenezin 17- , 30- və 90-günlərində hipoksiyaya məruz qalmış ağ siçovulların baş beyin nahiyələrində PK fermentinin aktivliyinin dəyişməsi dinamikasının müqayisəli analizi göstərir ki, hipoksiyanın təsirinə cavab olaraq postnatal dövrünün müddəti uzandıqca onun kontrol göstəricilərinə uyğun bərpası meyilliliyi müşahidə olunur. Lakin bu prosesin dərəcəsi hipoksiyaya məruz qalmış prenatal ontogenezin mərhələsindən müəyyən qədər asılıdır. Başqa sözlə, toxuma səviyyəsində hər iki prenatal mərhələlərdə hipoksiyanın təsirinə məruz qalmış siçovulların postnatal ontogenezdə baş beyin nahiyələrində PK fəallığının dinamikası oxşar olaraq dəyişir və 30-cu gün maksimal həddə çatır. Lakin, prenatal ontogenezin 14-17 günlərində hipoksiyanın təsirinə məruz qalmış siçovulların orbital qabığından alınmış göstəricilər istisna təşkil etmişdir - burada PK fermentinin fəallığının maksimumu 90-cı günə təsadüf edirdi və 4,5 dəfə kontrola nisbətən yüksək olmuşdur.

Mayalanma dövründə hipoksiyaya məruz qalmış siçovullarda mitoxondri səviyyəsində fermentin ümumi fəallığının maksimum həddi 90-cu gün müşahidə olunmuşdur, xüsusi fəallığının isə 90-cı günündə kontrol səviyyəsinə bərpa olunma meyilliliyi aşkar olunmuşdur. Prenatal ontogenezin 14-17 günlərində hipoksiyaya məruz qalmış siçovullarda postnatal ontogenezdə PK-nın fəallığının yüksələn xətt üzrə artması, beyincikdə isə onun tədricən azalması müşahidə edilmişdir.

Sitozol səviyyəsində PK-nın hiperaktivliyi 30-

cu günə təsadüf edir, və 90-cı gündə kontrol səviyyəsinə enməsi meyilliliyi müşahidə edilmişdir.

Prenatal ontogenezin mayalanma dövründə və 14 - 17 günlərində hipoksiyaya məruz qalmış 17-, 30- və 90-günlük olan heyvanların baş beyin nahiyələrində PK-fermentinin fəallığının dəyişməsinə müqayisə etdikdə, postnatal dövrünün müddəti uzandıqca, əksər hallarda, PK-fəallığının kontrol göstəricilərinə uyğun bərpası meyilliliyi müşahidə olunur;

Prenatal ontogenezdə hipoksiyaya məruz qalmış ağ siçovulların baş beyində piruvatkinazanın fəallığının müqayisəli analiz etdikdə, prenatal ontogenezin 14 - 17 günlərində hipoksiyaya məruz qalmış ağ siçovullarda postnatal ontogenezdə PK-fermentinin fəallığının daha ləng getməyi müəyyən olunmuş, lakin mitoxondri səviyyəsində, beyincik istisna olmaqla, onun yüksəlməsi qeyd olunmuşdur. Müqayisə etdikdə görürük ki, hipoksiyanın təsirinə cavab olaraq postnatal dövrünün müddəti uzandıqca PK-fəallığının kontrol göstəricilərinə uyğun bərpası meyilliliyi müşahidə olunur. Lakin bu qismən 90-cı günə təsadüf edilir. Bunu da belə izah etmək olar ki, orqanogenez dövründə hipoksiyaya məruz qalmış analardan alınan balalarda postnatal dövrdə onun (yəni, hipoksiyanın) yaratdığı ağır və dayanıqlı uzunmüddətli fəsadlar müşahidə olunur (Лукьянова, 2000; Меерсон, 1993). Yəni, təcrübə heyvanları özləri hipoksiyaya bilavasitə məruz qalmasalarda, PK-fermentinin fəallığında müşahidə olunan dəyişiklikləri analarından epigenetik, və yaxud başqa üsul ilə alındığını güman etmək olar.

Alınan nəticələrdən görüldüyü kimi, siçovullar özləri bilavasitə hipoksiyaya məruz qalmasalar da, onların orqanizmində ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. Yəni, postnatal inkişafın 17-ci günündə, gözlərinin açılması zaman, onların baş beyində hipoksiyaya məruz qalmış orqanizmlərdə gedən oxşar proseslər müşahidə olunurdu. 30-cu gün, orqanların formalaşmasının başa çatdığı dövrdə, enerji təminatı prosesi öz maksimal göstəriciləri həddinə çatır. Lakin 90-cı gün, yəni cinsi yetkinlik yaşına çatmış heyvanlarda, enerji təminatı prosesinin kontrol səviyyəyə enməsi müşahidə edilmişdir. Bu bir daha təsdiqləyir ki, prenatal dövrdə hipoksiyaya məruz qalmış heyvanlarda adaptiv-kompensator mexanizmi dəyişilir (Журавин и др., 2009). PK-nın hipoksiya zamanı yüksəlməsini onun baş beyin strukturlarının sinir hüceyrələrində biosintetik və bioenergetik proseslərin tənziyi mexanizmində metabolik pozğunluqların qarşısını almaq qabiliyyəti ilə izah etmək olar. Alınan faktiki nəticələr PK-fermentinin fəallığının dəyişməsinə adaptiv cavab olaraq hüceyrədaxili enerji mübadilisinin müvəqqəti artmasına gətirib çıxaran hipoksiyanın təsirinə

hüceyrə reaksiyasının mühüm determinantı kimi baxmağa imkan verməklə, funksional neyrokimyani yeni məlumatlarla zənginləşdirirlər.

ƏDƏBİYYAT

- Rəşidova A.M.** (2011) Kəskin hipoksiyaya məruz qalmış ağ siçvulların baş beynin müxtəlif strukturlarının subfraksiyalarında piruvatkinaza fermentinin fəallığının dəyişmə dinamikası. AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya institutunun və Fizioloqlar cəmiyyətinin elmi əsərləri külliyyatı, XXIX cild, s. 110-116.
- Анохина Е.Б., Буравкова Л.Б.** (2010) Механизмы регуляции транскрипционного фактора HIF при гипоксии. (Обзор) ж.Биохимия, т.75, с. 185-195.
- Баба-заде С.Н.** (2012) Влияние хронической гипоксии, перенесенной во время зачатия, на активность гексокиназы в различных участках головного мозга белых крыс в постнатальном онтогенезе. Тр. Института Физиологии им. А.И. Караева и общества физиологов Азербайджана «Проблемы физиологии и биохимии», Баку, т. XXX, с.177-180.
- Граф А.В., Маклакова А.С., Маслова М.В. и др.** (2006) Влияние пренатальной гипоксии, проведенной на стадии органогенеза, на поведение белых крыс в постнатальном периоде. Изв. РАН (сер. Биологическая), № 4, с. 476-481.
- Граф А.В., Гончаренко Е.Н., Соколова Н.А. и др.** (2008) Антенатальная гипоксия: участие в развитии патологий ЦНС в онтогенезе т.25, № 1-2, с.11-16.
- Журавин И.А., Туманова Н.Л., Васильев Д.С.**(2009) Изменение адаптивных механизмов мозга в онтогенезе крыс, перенесших пренатальную гипоксию. Доклады Академии наук, т.425, №1, с.123-125.
- Кочетов Г.А.** (1980) Практическое руководство по энзимологии, М., «Высшая школа», 224.
- Лакин Г.Ф.** (1990) «Биометрия», М., «Наука», 352 с.
- Лукьянова Л.Д.**(2000) Современные проблемы гипоксии. Вест.РАМН, №9, с.3-12.
- Меерсон Ф.З.** (1993) Адаптационная медицина: концепция долговременной адаптации. М.Дело, 138 с.
- Прохорова М.И.** (1982) Кн. Методы биохимических исследований. Изд-во С.-П. Унив., с. 29-43.
- Светухина В.М.** (1968) Цитоархитектоника новой коры мозга в отряде грызунов. Архив анатомии, эмбриологии и гистологии. 42, №2, с.31-45.
- Трофимова Л.К, Маслова М.В., Граф А.В. и др.** (2008) Влияния антенатального гипоксического стресса разной этиологии на самцов: корреляция поведенческих паттернов с изменениями активности антиоксидантной защиты и метаболизма ГАМК. Нейрохимия, т.25, № 1-2, с.86-89.
- Трофимова Л.К, Граф А.В., Маслова М.В. и др.** (2010) Поведение половозрелых белых крыс, подвергнутых антенатальной прерывистой гипоксии в период раннего онтогенеза: гендерные отличия. Изв. Рос. Академии наук (сер. Биологическая), № 1, с. 54-59.
- Bergmeyer H.U.** (1975) Biochemistry information. Methods of Enzymatic Analysis, v. II, p.82-83.
- Luc P., Pierre J.M.** (2003) How to balance the brain energy budget while spending glucose differently. J. Physiology, 546, 2, p.325.
- Mazurek S., Zwerschke W., Jansen-Dürr P. et al.** (2001) Effects of the human papilloma virus HPV-16 E7 oncoprotein on glycolysis and glutaminolysis: role of pyruvate kinase type M2 and the glycolytic-enzyme complex. Biochemical Journal, 356,247-256.
- Semenza G.L., et al.** (2006) Transkriptional regulation of genes encoding glycolytic enzymes by hypoxia-inducible factor 1. Journal of Experimental Biology. 209. p.3851-3861.

Сравнительный Анализ Активности Пируваткиназы Мозга Белых Крыс, Подвергнутых Гипоксической Гипоксии На Двух Этапах Пренатального Онтогенеза

А.М. Рашидова, Т.М. Агаев

Институт физиологии им. А.И.Караева НАНА

Выявлена зависимость изменения динамики активности фермента пируваткиназы (ПК) в различных структурах головного мозга тканевой, субклеточных цитозольной и митохондриальной фракциях от ряда показателей (пренатальный период, постнатальный период, область, субклеточный уровень) в период оплодотворения пренатального онтогенеза и на 14 - 17 день гипоксемической гипоксии белых крыс, в период раннего постнатального онтогенеза (17 - и 30- дневная) и полового созревания (90-дневная). При сравнении изменения в ферментативной активности ПК в различных областях головного мозга белых крыс после действия гипоксии на 17 - , 30 - и 90- день онтогенеза можем увидеть, что по мере продвижения постнатального периода в ответ на воздействие гипоксии наблюдается склонность к частичному восстановлению, близкая к уровню контрольных показателей. Однако интенсивность этого процесса зависела от стадии пренатального онтогенеза, подвергнутой гипоксии.

Ключевые слова: *пируваткиназа, гипоксемическая гипоксия, белая крыса, пренатальный онтогенез, постнатальный онтогенеза, области головного мозга, обмен энергией, субклеточные фракции*

Comparative Analysis of Brain Pyruvate Kinase Activity Of White Rats Exposed To Hypoxic Hypoxia During Two Stages Of Prenatal Development

A.M. Rashidova, T.M.Aghayev

Institute of Physiology named after A.I.Garayev, ANAS

Some relationships between the changes in the dynamics of brain pyruvate kinase (PK) activity and some indices (prenatal period, postnatal period, brain structures, brain subfractions) have been revealed in tissue, cytosol and mitochondrial subfractions of different brain structures of white rats exposed to hypoxic hypoxia in fertilization period, on 14-17 days of prenatal ontogenesis, early ontogenesis (17 - и 30- days) and puberty period (90 days). Comparison of the PK-activity of some brain structures of white rats exposed to hypoxic hypoxia during prenatal ontogenesis revealed tendency towards the restoration of the PK-activity up to control level with increasing postnatal development on 17-, 30- and 90 days. However, the intensity of this process depends on the stage of prenatal ontogenesis subjected to hypoxia.

Key words: *pyruvate kinase, hypoxic hypoxia, white rat, prenatal ontogenesis, postnatal ontogenesis, brain structures, energy metabolism, cell subfractions*